

O IMPACTO DA URBANIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES NA POPULAÇÃO INDÍGENA BRASILEIRA

Eryka Oliveira de Aquino – Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) –
erykaoliveiradeaquino@gmail.com

Luana Cristina Ferreira Magalhães – Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) –
luana.cristinamed17@gmail.com

Iasmim Borges dos Santos – Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) –
iasmimborges12@gmail.com

Euler Pereira da Silva – Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) – eulerp8@gmail.com

Larissa Procópio Cruz – Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) –
procopiolarissa01@gmail.com

Leandro Silva da Conceição – Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) –
drleandrosctbmf@gmail.com

INTRODUÇÃO: Ao longo dos anos o perfil epidemiológico das populações indígenas tem mostrado grande transição. A prevalência de doenças infecto parasitárias tem dado espaço para doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), dentre elas, as doenças de risco cardiovascular. Essa mudança se justifica por alterações no estilo de vida, nos hábitos alimentares devido a urbanização das áreas indígenas. Estudos da literatura atual, revelam elevadas taxas de obesidade, hipertensão e diabetes em comunidades indígenas mais próximas de áreas urbanas. No entanto, poucos estudos apontam os riscos e o fatores que têm contribuído para o desenvolvimento de tais comorbidades nesta população. **OBJETIVOS:** Este estudo visa identificar os fatores que influenciam na mudança de perfil das doenças que acometem a população indígena brasileira, destacando as doenças de risco cardiovascular. **METODOLOGIA:** O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura de caráter integrativo. Em sua realização, foram incluídos estudos científicos presentes na base de dados PubMed, nos idiomas português e inglês, de 2020 a 2025, disponíveis na íntegra. Foram selecionados apenas os estudos que abordavam o perfil de doenças indígenas e a urbanização. **RESULTADOS:** Os dados revisados mostraram que houve uma mudança no estilo de vida de comunidades indígenas próximas às áreas urbanas, desde seus hábitos alimentares (consumo de alimentos industrializados), até a redução de atividades rotineiras (caça, pesca e agricultura). Essa mudança é devida ao avanço da urbanização para as áreas indígenas, uma vez que esta reduz a quantidade de terras e práticas agrícolas; proporciona maior contato entre a população indígena e não indígena, bem como a adoção de uma vida mais sedentária. Ainda outros estudos, envolvendo povos indígenas do estado do Pará, mostraram que além de fatores ambientais, há fatores genéticos associados ao desenvolvimento de doenças crônicas nestas populações. Outro estudo envolvendo o nordeste brasileiro, identificou alta prevalência de hipertensão, diabetes, dislipidemia e doenças cardiovasculares subclínicas em comunidades indígenas com certo grau de urbanização. **CONCLUSÃO:** Identificou-se um cenário heterogêneo dos fatores ligados à mudança de perfil das doenças de comunidades indígenas. Características como a alimentação e as práticas dentro das populações indígenas sofrem influência da urbanização e do convívio entre povos indígenas e não indígenas. Somando-se à genética, esses fatores propiciam condições de comorbidades e doenças de risco cardiovascular. Sobretudo, há a necessidade de estudos mais aprofundados, visto que a pouca disponibilidade destes comprometem a compreensão da realidade dessas populações, bem como a elaboração de medidas de prevenção e tratamento.

Palavras-chave: Cardiovascular; Indígenas; Doenças; Urbanização;

REFERÊNCIAS:

SILVA, Ilton Palmeira; OLIVEIRA, João Ricardhis Saturnino de; SANTOS, Bianka Santana dos; FONSECA, Caíque Silveira Martins da; LIMA, Vera Lúcia de Menezes. Principais fatores relacionados ao risco cardiovascular de populações indígenas do Brasil. **Research, Society and Development**, v. 10, <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i9.18254>. n. 9, e38610918254, 2021. DOI:

PATRIOTA, Pedro Vinícius Amorim de Medeiros; LADEIA, Ana Marice T.; MARQUES, Juracy; KHOURY, Ricardo; BARRAL, Aldina; CRUZ, Alvaro A.; CORREIA, Luis Claudio L.; BARRAL-NETTO, Manoel; LIMA,

Joao A. C.; ARMSTRONG, Anderson C. Ecocardiografia e análise de doenças cardiovasculares subclínicas em povos indígenas que vivem em diferentes graus de urbanização: Projeto de Aterosclerose nas Populações Indígenas (PAI). [Arquivos Brasileiros de Cardiologia: Imagem Cardiovascular](#), v. 33, n. 3, p. eabc78, 2020. DOI: 10.47593/2675-312X/20203304eabc78.

ARMSTRONG, Anderson da Costa; SOUZA, Carlos Dornels Freire de; SANTOS, Juracy Marques dos; CARMO, Rodrigo Feliciano do; ARMSTRONG, Dinani Matoso Fialho de Oliveira; PEREIRA, Vanessa Cardoso; LADEIA, Ana Marice; CORREIA, Luis Claudio Lemos; BARRAL-NETTO, Manoel; LIMA, João Augusto Costa. Urbanization and cardiovascular health among Indigenous groups in Brazil. [Communications Medicine](#), v. 3, n. 1, p. 17, Feb. 2023. DOI: 10.1038/s43856-023-00239-3.

Fidelis Baniwa EJ, Putira Sacuena ER, Della Noce RR, Quaresma VB, Alencar TH, Lemes RB, Araújo AC, Cayres-Vallinoto IMV, Guerreiro JF. Fourteen-year trends in overweight, general obesity, and abdominal obesity in Amazonian indigenous peoples. [BMC Public Health](#). 2024 May 1;24(1):1210. doi: 10.1186/s12889-024-18689-2. PMID: 38693512; PMCID: PMC11064236.